

Okul Öncesi Çocuklarının Görme Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Eğitim Temelli Duyu Bütünleme Materyali Geliştirme Çalışması

¹Sebahattin Kartal,^{2,*}Aysel Arslan

¹Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye, skartal@cumhuriyet.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-0976-0965

^{2,*} Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim, Fakültesi, Türkiye, ayselarslan@cumhuriyet.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8775-1119

DOI : 10.5281/zenodo.7226281

Özet- Duyu, insanların hayatları boyunca dünyadan gelen farklı uyarıları algılamak için özelleşmiş organlar aracılığıyla bilgi edinmesidir. Duyular arasında işbirliği olup organize olarak hareket etmektedir. İnsanların dünyayla kurduğu iletişim ve etkileşim henüz anne karnında iken başlamakta ve gelişmektedir. Doğumdan sonra hemen ilk günlerde çevrelerini görmeye, uyarıları algılamaya başlayarak yaşadığı çevreye adapte olmakta, sosyalleşmekte, bedenini kontrol etmekte, bilişsel isteklerini yerine getirmekte, öğrenmekte ve yaşamını devam ettirmektedir. Hızlı bir şekilde nesnelere şekillerini, renklerini, yakınlık ve uzaklıklarını görme duyusu aracılığıyla öğrenmektedir. Görme duyusu diğer tüm duyu alanlarıyla koordineli çalışarak beyne bilgi iletmektedir. Duyuların işlenmesi, organize edilmesi, yorumlanabilmesi, çevreye uygun şekilde yanıt verebilmesi, yani duysal girdilerin düzenlenmesi “duysal bütünleme” kavramı ile açıklanmaktadır. Görme duyusunda ayırt ediciliğin artması ve keskinleşmesi süreç içerisinde gelişmektedir. Görme duyusuyla ilişkili olarak duysal bütünleme sürecini sağlıklı bir şekilde yaşamayan çocuklar, yaşamsal becerilerini yerine getirmekte, aktivitelere katılmakta gecikmeler yaşayabilmektedir. Bunun sonucunda ise gelişimsel alanlarda yetersizlik durumları ortaya çıkabilmektedir. Okul öncesinde öğrenme sürecinde duyu bütünlemeye yönelik olarak görme duyusu materyallerinin kullanılması yaşanan gecikmeleri gidermede, geliştirmede ve diğer duyularla ilişki kurularak işlevsel hale getirilmesine katkı sunmaktadır. Görme duyusu bireyin hayatında oldukça önemli olan bir duyu alanıdır. Görme duyusunun mümkün olduğu kadar erken dönemde sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanması önemlidir. Bu konuda kullanılan materyallerin de büyük önemi bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde görme duyusu temelinde geliştirilen eğitim amaçlı duyu bütünleme materyallerinin çok az olduğu ve bu konuda yeni materyallerin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak geliştirilen görme duyusu temelli üç farklı duyu bütünleme materyalinin tanıtılması, gelişimsel ve eğitim alanına yönelik etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Geliştirilen bu materyaller sırasıyla *Görme, Hareket ve Doku Çarkı, Şekil Buldurmaca, Değdirmeden Kazan* olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen materyallerin amaçları, materyalleri hazırlarken kullanılan malzemeler ve kullanış şekline ilişkin bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duyu, Görme Duyusu, Duyu bütünleme, Çocuk, Eğitim,

GİRİŞ

Duyu, insanların buldukları çevreden gelen uyarıları almak için özelleşmiş duyu organları aracılığıyla bireyin algılaması ve beyne ileterek bir bilgi oluşturmasıdır. Çocuk anne karnında dahi çevreden gelen uyarılardan gelen bilgileri algılamaktadır (Kranowitz, 2014). Doğduktan sonra ise duysal algıları hızla gelişerek çevresiyle ilgili hızlı bir şekilde zihnine kaydetmesine yardımcı olmaktadır. Eğer gelişim süreci boyunca duyu girdilerinde bir yetersizlik, eksiklik, gerilik olması ya da duyu organlarının işlevlerini yerine getirememesi durumunda beyin bedeni kontrol etmekte, çevreye uyum sağlamakta, uygun tepkileri uygun sıralamayla üretmekte sorunlar yaşamaktadır. Bu doğrultuda duyu algılamalarının zenginleşmesi için zengin ve etkin uyarıların çevrede bulunması, bunların doğru kullanılarak çocuğun gelişim sürecinin desteklenmesi gerekmektedir. Çocuk doğduğu andan itibaren doğru ve bilinçli bir şekilde ona sunulan fiziksel çevreye uyum sağlamaya çalışmaktadır (Cüceloğlu, 2006). Bu doğrultuda onun dikkatinin artırılması, çevreyle iletişim ve etkileşime geçmesinin sağlanması gerekmektedir. Bilinçli duyu algılamalarının oluşturulmasıyla özelleşmiş sinir hücreleri çevreden aldıkları ilgili duyu bilgilerini merkezi sinir sistemine iletmektedir (Bulduk, Berk, & Özkul, 2014). Merkezi sinir sisteminin görevleri arasında bedenin duysal entegrasyonunu sağlamak olduğu için kendisine gelen bu bilgileri işleyerek yorumlamakta ve koordine etmektedir (Ayres & Robbins 2005). Ayrıca hem bedenden hem çevreden belirli bir duyu girdisi oluştuğunda otomatik cevaplar üretmektedir. Duyuların işlenmesi, organize edilmesi, yorumlanabilmesi, çevreye uygun şekilde yanıt verebilmesi, yani duysal girdilerin düzenlenmesi “*Duysal Bütünleme*” kavramı ile açıklanmaktadır. Duyu bütünleme son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan bir kavramdır. Bireyin farklılaşan çevresine adapte olmasını, işlevselleşmesini gerçekleştirmek amacıyla özellikle özel öğretimde kullanılan ancak bunun dışında da kullanılabilen, hedeflenen duyu alanına ilişkin zenginleştirilmiş ortamların hazırlanarak sunulduğu, eğlenceli oyun ve etkinliklerden yararlanan bir eğitim ve rehabilitasyon yaklaşımıdır (Smith, Mailloux, Miller-Kuhaneck, & Glennon, 2007).

Duyu alanlarının hepsi birbiriyle ilişkili olup her birinin verisi beyinde diğer duyu alanlarıyla işbirliği

içinde gelişmektedir. Görme duyusu da özellikle işitme duyu alanı olmak üzere diğer tüm duyu alanlarıyla birlikte görevini yerine getirmektedir. Görme duyusunda ayırt ediciliğin artması ve keskinleşmesi süreç içerisinde gelişmektedir. Görme duyusuyla ilişkili olarak duyu bütünlüme sürecini sağlıklı bir şekilde yaşamayan çocuklar, yaşamsal becerilerini yerine getirmekte, aktivitelere katılmakta gecikmeler yaşayabilmektedir. Bunun sonucunda ise gelişimsel alanlarda yetersizlik durumları ortaya çıkabilmektedir (Bulduk vd., 2014). Görme duyusunun algılanmasında görevli organ olan göz; ışığa karşı duyarlı, ışığın nesnelere yansımadaki şiddetini derecesini algılayan, renklerin ayırımını yaparak çözümlen özelliklere sahiptir (Cüceloğlu, 2006). Beyin ile işbirliği yaparak nesnelere boyut, şekil, renk, parlaklık, hareket, uzaklık, büyüklük, derinlik gibi özelliklerinin bilinmesini sağlamaktadır (Sultanoğlu & Aral, 2015). Görme duyusu hayatın tüm alanlarında vazgeçilmez bir öneme sahip olup bu alanlar içinde eğitim alanı da yer almaktadır. Özellikle görsel öğrenmenin önemi ortaya çıktıkça bu alanda tasarlanan öğretim etkinlikleri de artmakta ve gelişmektedir. Görme duyusunda ortaya çıkan sıkıntılar küçük yaşta tespit edilmelidir. Çocukların görme duyularını geliştirmek için görme duyusu materyallerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda okul öncesindeki çocuklara yönelik olarak görme duyusu materyallerinin çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından okul öncesi dönemdeki çocukların görme duyularını geliştirmek için okul önce4si dönem çocuklarının gelişim özellikleri dikkate alınarak materyal geliştirme çalışmaları yapılmış ve üç farklı materyal geliştirilmiştir. Geliştirilen bu materyaller *Görme, Hareket ve Doku Çarkı, Şekil Buldurmaca, Değdirmeden Kazan* olarak adlandırılmıştır. Görme duyusu temelinde geliştirilen bu materyallerle çocukların görme duyusunun farkında olmaları ve beden koordinasyonlarının bir bütün olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu materyallerin hem alan yazına hem duyu bütünlüme temelinde araştırma yapacak araştırmacılara hem de duyu bütünlüme yönelik olarak materyal geliştirme çalışmalarına katkı sunacağı varsayılmıştır. Aşağıda sırasıyla geliştirilen materyallerin geliştirilme amaçları, materyallerde kullanılan malzemeler ve materyallerin kullanımına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

GELİŞME

Bu bölümde geliştirilen materyallerin amacı, geliştirme süreci ve kullanılan malzemeler, nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Görme, Hareket ve Doku Çarkı

Materyalin Amacı

36-60 aylık çocuklarda pasif şekilde bulunan görme, dokunma ve hareket, duyularını geliştirmek, ortaya çıkartmak ve daha aktif şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Görme duyusunu kullanarak değişik dokuları keşfetmesi, renkleri ayırt etmesi becerilerinin geliştirilmesi, amaçlanmıştır. Ayrıca bu materyali kullanma sürecinde bilişsel becerilerin yanı sıra grupla uygulamalar yapıldığı için sosyalleşme, iletişim, etkileşim becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Giz torbasından çekerek parmaklarında hissettiği doku hissini hatırlaması gerektiği için hafıza gelişimini desteklenmektedir. Bu materyal duyu bütünlüme çalışmalarında farklı duylara hitap ettiği için birçok çalışmada rahatlıkla kullanılabilir.

Materyalin Yapım Aşamasında Kullanılan Malzemeler

Materyal 40 cm çapında ahşap bir malzemenin kendi ekseninde dönen bir sistemle oluşturulmuş olup

üzerinde 8 farklı doku bölümü olan bir mekanizmadır. 7 cm x 14 cm boyutlarında ahşap üzerine monte edilmiş 8 adet aynı malzemelerden oluşturulmuş doku materyalleri, bu materyallerin içerisine konulduğu giz torbası ve göz bandından oluşmaktadır. Kullanılan materyaller:

- Farklı dokuda kumaşlar
- Küçük çakıl parçaları
- Tüylü ip
- Bezden yapılmış giz torbası
- Çark düzeneği
- Duyu kartları

Materyalin Kullanım Şekli

- Sınıf içi etkinliği olarak tasarlanan materyalde önce öğretmen tarafından öğrenciler bilgilendirme yapılır.
- Çocukların gözleri bağlanarak giz torbası içerisinden bir kart çekmesi istenir ve üzerindeki dokuyu olabildiğince hissettirilir ve sonra bırakması istenir.
- Diğer çocuklar veya öğretmen tarafından çark çevrilir.
- Çocuktan giz torbasının içinden çektiği ve hissettiği dokuyu çark üzerindeki bölümlere dokunarak bulması istenir.
- Tüm dokular aynı şekilde bulunana kadar işlem devam eder.

Şekil Buldurmaca

Materyalin Amacı

Çocukların bir nesneye gösterilen herhangi bir resim, obje vb. birçok araç gereci anlama, anlamlandırma ve istenilen durumu kavramasına olanak sağlamak, görme yeteneklerini geliştirmek, sosyal iletişimlerini üst düzeye çıkartmak amacıyla geliştirilen bir eğitim materyalidir. İki boyutlu (Sayı-Geometrik Şekil) yapısı nedeniyle çocukların düşünme ve yorumlama becerilerin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca görme engelli bireyler için kullanılabilme özelliği bulunmaktadır.

Materyalin Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler

- Materyalin temel parçası olan 56 cm x 50 cm boyutlarında ahşap çam masif panel platform yaptırılmış ve sonrasında boyanmıştır.
- Dikey ve yatay olmak üzere 7 cm aralıklı bölmeler çizilmiştir.
- Bölmelerin üst tarafına üçgen, kare, dikdörtgen, daire, beşgen ve altıgen şekilleri kalemle çizilmiştir.
- Platformun sol tarafına 1 den 6 ya kadar rakamlar her bir karenin ortasına gelecek şekilde numaralandırılmıştır.
- Her bir karenin tam ortasına 1 cm kalınlığında ve 1,5 cm yüksekliğinde ahşap kavaleler matkapla

delinerek yerleştirilmiştir.

- Ahşap malzemeden bir kenarı 7 cm uzunluğunda küp oluşturulmuştur.
- Küplerin üzerine geometrik şekiller sıcak silikon kullanarak çizimi yapılmıştır.
- 7 cm boyunda 1,5 cm genişliğinde ve 1,5 cm yüksekliğinde 12 adet ahşap ok işareti, 2 adet 7 cm çapında ahşap çember kullanılarak materyalin yapım aşaması tamamlanmıştır.

Materyalin Kullanım Şekli

Öncelikle materyalin kullanımı hakkında öğrenciler bilgilendirildikten sonra, ahşap zarın öğrenci tarafından atması istenir. Bu zarın üzerinde geometrik şekle sahip olan oklar bulunmaktadır. Bu oklar yardımıyla renkli olarak hazırlanan minik okların pano üzerinde kavalelere takmak şartıyla yerleştirilmesi istenir. Şekil oluşturulduktan sonra kenar sayılarını bulup platform kenarındaki rakamlarla eşleştirme yapması istenir. Görsel açıdan dikkat çektiği düşünülen materyalde geometrik şekillerin adını söylemesi, gözlem yapması, rengini söylemesi, şekillerin özelliklerini söylemesi önemli kazanımlardandır. Ayrıca dil gelişimi ve motor gelişimine de önemli katkılar sunması beklenmektedir.

Değdirmeden Kazan

Materyalin Amacı

Özellikle görme duyusu başta olmak üzere işitme, dokunma, görme ve hareket duyularını geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bir eğitim materyalidir. Sayıların ters yerleşimini görerek aslında aynı sayı olduğunu belirleme, renkleri ayırt etme çalışmaları yaptırılmaktadır. Aynı zamanda basit toplama işlemleriyle matematik becerisinin geliştirmeye dönük eğlenceli bir yapısı bulunmaktadır. El göz koordinasyon becerisini de geliştirmeye dönük olarak kullanılabilen çok yönlü bir eğitim materyalidir. Bu materyalle sayıların öğretimi nedeniyle bilişsel becerilerin gelişimi de desteklenmektedir. Bu materyal duyu bütünleme çalışmalarında farklı duyuları geliştirdiği için birçok duyu alanının gelişimine rahatlıkla destek sağlayabilecek nitelikte bir tasarıma sahiptir. Ayrıca duyularla bilişsel becerilerin koordineli gelişmesine de hizmet etmektedir.

Materyalin Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler

- Materyalin temel parçası 45 cm uzunluğunda 7 cm genişliğinde ve 6 cm yüksekliğinde ahşap platform oluşturmaktadır.
- Materyalin üst tabla orta noktasına 1,5 cm genişliğinde delik açılarak uyarı lambası yerleştirilmiştir. Materyalin iki ucu arasında belirli bir şekiller verilerek bakır tel montajı yapılarak gerekli elektrik tesisatı ve pil yuvalarının montajı yapılmıştır.
- Materyal dış kaplaması olarak mavi, pembe, yeşil, sarı ve lila renkli keçeler kullanılarak belirli aralıklarda temel platform üzerine yapıştırılmıştır.
- Bu keçeler üzerine toplama yapma işleminde kullanılmak üzere eva rakamlar eklenmiştir.
- Son olarak 2 cm çapında bakır halka yalıtkan bir malzemenin ucuna montajı yapılmış, gerekli elektrik bağlantıları yapılmış ve küçük bir açma kapama anahtarına bağlanarak materyal tamamlanmıştır.

Materyalin Kullanım Şekli

Materyal yalıtkan sapla tutturulmuş bakır yüzüğün özel şekil verilmiş telin etrafında dokundurmadan hareket ettirme ilkesine dayanır. Amaç yüzüğü dokundurmadan en sona taşımaktır. Yüzük tele dokunduğunda materyal üzerindeki lamba ve ses bazı sinyal verir dokunduğu yerdeki rakama bakılarak ilk sayı not edilir. Daha sonra yüzük materyalin sonuna taşınır ve aynı işlem tersten yapılarak sesin ve ışığın yandığı bölgeye kadar tekrar gelinir. Bu aradaki rakamlar toplanarak basit matematiksel toplama işlemi yaptırılır. Bu materyal öğrencilerle birebir kullanılabilmesi gibi gruplar oluşturularak gruplar arası yarışmalar yapılarak da kullanılabilir. Grup çalışmalarında değerlendirme, sayıları doğru toplama, renkleri bilme vb. birçok durum için puanlar oluşturularak gruptaki çocuklar sırasıyla materyali kullanır. Her bir öğrencinin aldığı puan toplanarak kazanan grup belirlenir. Çocuklar eğlenerek öğrenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Duyu bütünleme genel olarak özel eğitimde kullanılmakla birlikte bunun dışında da eğitimde kullanılması gerekmektedir. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak yapılacak duyu bütünleme çalışmaları onların duyularının erken gelişimini desteklediği için öğrenmeleri üzerinde de olumlu etki oluşturmaktadır. Görme hayatın merkezinde yer alan bir duyu alanı olup bu konuda küçük yaşlardan itibaren çocukların gelişimini destekleyecek etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Erken dönemde yapılan bilinçli etkinlikler görme becerisinin gelişiminin yanı sıra olası göz kusurlarının da belirlenmesini sağlayarak erken müdahale şansı vermektedir. Okul öncesi dönemde görme ile ilgili etkinliklerin duyu bütünleme temelinde yapılması için okul öncesi öğretmenlerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Görme duyusuna yönelik hazırlanacak materyaller henüz çok yeni olan duyu bütünleme alanına katkı sunacaktır.

References

- [1] Ayres, A. J., & Robbins, J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges. Western psychological services.
- [2] Bulduk, S., Berk Ö. S., Özkul, H. (2014). Duyum ve Algı Psikolojisi. Ankara: HYB.
- [3] Cüceloğlu D. (2006). İnsan ve Davranışı. (15th ed.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- [4] Kranowitz, C. S., (2014). Senkronize Olamayan Çocuk - Duyu Bütünleme Bozukluğunu Anlayabilme ve Onunla Başa Çıkabilme. İstanbul: Pepino.
- [5] Smith Roley S, Mailloux Z, Miller-Kuhaneck H, Glennon T. (2007). Understanding Ayres' sensory integration.
- [6] Sultanoğlu S. Ç., & Aral N. (2015). Duyuların Gelişimi. In Bıçakçı M. Y., Editör. Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde gelişim : Duyuların gelişimi ve desteklenmesi (ss. 205–25.) Ankara: Eğiten Kitap.